

CONTEÚDOS COBRADOS NO EXAME DA OAB - DIREITO DO CONSUMIDOR.

Giorgio Rabelo Leite¹
Francisca Tamires de Souza Costa²
Márcio José Lima Benício³

RESUMO: Este artigo origina-se do projeto “Conhecendo o Exame da Ordem - Uma análise sobre os principais assuntos abordados no Exame da Ordem”, aprovado e em andamento no Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário da Grande Fortaleza- PROGIC. Este artigo tem por objeto a análise e identificação dos conteúdos mais cobrados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na disciplina de Direito do Consumidor e Direito. O trabalho apresenta-se como pesquisa bibliográfica, do que decorre a metodologia eleita: organização de dados a partir da pesquisa e análise das últimas provas aplicadas no chamado Exame da Ordem. Os resultados evidenciam que para as duas disciplinas indicadas os conteúdos mais abordados foram:

Palavra-chave: Exame; OAB; Cobrados; Consumidor.

¹ Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: giorgiorabeloleite20@gmail.com

² Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: tamirescostaa18@gmail.com

³ Orientador. Docente UNIGRANDE, Mestre em Direito. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A aprovação no Exame da OAB é condição para o bacharel em Direito tornar-se advogado. O exame é conhecido por sua abrangência e rigor, abordando diversas áreas do direito. O projeto de pesquisa “Conhecendo o Exame da Ordem - Uma análise sobre os principais assuntos abordados no Exame da Ordem”, atualmente desenvolvido no âmbito do PROGIC, visa analisar as matérias ou assuntos mais cobrados no Exame da Ordem e oferecer para a comunidade acadêmica uma visão sistematizada do resultado dessa análise. Não sendo possível a análise das 20 (vinte) matérias cobradas no Exame da Ordem apenas no primeiro período de desenvolvimento da pesquisa, foram eleitas duas: Direito do Consumidor e Ambiental. Ambas têm seus resultados apresentados no presente resumo expandido.

Não se nega que o ideal seria identificar todos os assuntos cobrados em todas as matérias do Exame da Ordem, o que, no entanto, se torna inviável no período de tempo que durará a pesquisa. É importante destacar que o estudo pode ser continuado em outro momento (com expansão da pesquisa), aumentando o número de disciplinas analisadas.

2. MÉTODOS

A pesquisa envolveu a análise de estatísticas de questões de exames anteriores da OAB nas disciplinas mencionadas. Foram examinados os temas mais recorrentes partindo do 28º ao 39º certame do Exame da Ordem.

A seleção foi feita a partir da análise de todas as provas do Exame da Ordem, aplicadas na primeira fase nos últimos quatro anos. Todos os arquivos de provas foram acessados no site oficial da banca examinadora responsável pela elaboração e aplicação das provas, a Fundação Getúlio Vargas – FGV (<https://oab.fgv.br>). Seguiu-se com a identificação, nas provas selecionadas, das questões de Direito do Consumidor. Com a identificação, nas matérias analisadas, considerou-se os assuntos específicos cobrados, considerando a legislação vigente, a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante. Comparando-se o número total de questões com o dos assuntos mais recorrentes foi possível apontar, em percentual aproximado, o índice de cada assunto abordado no Exame da Ordem dos últimos 6 (seis) concursos.

3. RESULTADOS

DIREITO DO CONSUMIDOR	%
Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço	12,49%
Da Defesa do Consumidor em Juízo	12,49%
Práticas Comerciais	8,33%
Direitos Básicos do Consumidor	8,33%

4. DISCUSSÃO

A discussão aborda a importância de uma preparação abrangente e aprofundada em cada disciplina, destacando a necessidade de compreensão dos princípios fundamentais e da legislação específica de cada área. Os resultados encontrados poderão ser apresentados para a comunidade acadêmica do Curso de Direito na expectativa de promover o desenvolvimento acadêmico e estimular a participação dos estudantes em atividades voltadas para a preparação para o Exame da Ordem e até para outras atividades e eventos de cunho científico/ acadêmico. Ademais, os resultados encontrados poderão servir de base para as discussões, entre professores e alunos, sobre as melhores formas de estudar os conteúdos cobrados no Exame de Ordem.

É importante registrar que a sistematização dos resultados obtidos e apresentados no presente trabalho devem ser somados aos resultados obtidos no decorrer da pesquisa em andamento no PROGIC. Caso seja dada continuidade à pesquisa a fim de abranger todas as matérias, ao final, os dados poderão ser compilados e apresentados de forma completa, recaindo sobre 100% das disciplinas cobradas no Exame da Ordem.

Não é demais sugerir que apenas com os dados agora apresentados (o que, repita-se, pode ser enriquecido com as futuras análises sobre as outras matérias) é possível fomentar estudos direcionados, como por exemplo através da criação de grupos de estudos e grupos de

extensão para discutir estratégias sobre otimização do tempo de estudo e lidar com questões de maior complexidade.

5. CONCLUSÃO

Este estudo oferece uma visão detalhada das áreas temáticas mais cobradas no Exame da OAB nas disciplinas de Direito do Consumidor e Direito Ambiental. A compreensão desses resultados pode auxiliar os candidatos na formulação de estratégias de estudo mais eficazes e na preparação para o exame com maior confiança e sucesso.

Em Direito do Consumidor das 24 (vinte e quatro) questões analisadas, aproximadamente 12,5% tratam Da Responsabilidade do Fato do Produto e Serviço, 12,5% Da Defesa do Consumidor em Juízo, 8,35% Práticas Comerciais e 8,35% Dos Direitos Básicos do Consumidor. De acordo com Rizzatto Nunes (2024, p.128, Curso de Direito do Consumidor, editora Saraiva) “Tem-se dito que se a Lei n. 8.078/90 se tivesse limitado a seus primeiros sete artigos, ainda assim o consumidor poderia receber uma ampla proteção, pois eles refletem concretamente os princípios constitucionais de proteção do consumidor e bastaria aos intérpretes compreender seus significados. Isso é verdade e mais: ver-se-á que as normas posteriormente estipuladas no CDC concretizam mais ainda esses princípios e direitos básicos.”.

O conhecimento sobre o Exame da Ordem, sobre as matérias cobradas e acerca dos assuntos de maior destaque são fundamentais e de grande importância para o aluno do Curso de Direito. Com os resultados da presente pesquisa espera-se incentivar os discentes no estudo voltado também para o Exame da Ordem. Espera-se que este incentivo alcance não apenas os alunos pesquisadores diretamente envolvidos no presente projeto, mas também todos os que tomarem conhecimento dos resultados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- NUNES, Rizzatto. **Curso de Direito do Consumidor**: 15 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2024
- KHOURI, Paulo R. Roque A. **Direito do Consumidor**: Contratos, Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor em Juízo. 7 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021.